

测样咨询

效应免疫 (ETI) 组织细胞 Ca^{2+} 持续流入速率检测

实验意义

检测病原菌诱导的植物效应免疫过程中, Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率。

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

经典案例

Cell 华中农大 & 得州农工: 活体组织“无损电生理”跨膜 Ca^{2+} 流, 为揭示植物维持先天免疫系统稳态新机制提供证据

扫码查看本文详细报道

ACS NANO 江南大学杰青组: NMT 发现纳米材料可抑制病原侵染引起的根部钙吸收增加 为探究纳米材料提升作物抗病能力机制提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪® (Physiolyzer®) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

• 前处理

1. 将样品取出, 沿、从待测根部距离根尖顶点 5000 μm 的位置切开, 弃去根尖部分。

2. 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将切去根尖的样品根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

订阅本刊

3. 加入含有病原菌的测试液浸没根，静置 5h，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 检测位点：根切面距离皮层 1/5 根直径位置

根切面检测示意图

2. 检测时长：5-10 分钟

3. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 ≥200μm）；10 倍（根直径 ≤200μm）

2. 采样规则：X-30

3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.

2. Yu X, et al. A phospho-switch constrains BTL2-mediated phyto cytokine signaling in plant immunity. CELL. 2023. 186(11):2329.

3. Luo X, et al. Nanomaterial Size and Surface Modification Mediate Disease Resistance Activation in Cucumber (Cucumis sativus). ACS NANO. 2023. 17(5):4871.